

GULLI O'SIMLIKLARNING KELIB CHIQISHI, XILMA-XILLIGI VA TARQALISHI

Oxnorova Iroda Baxtiyor qizi

Andijon Davlat Pedagogika Instituti Biologiya yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7988776>

Annotatsiya: Gulli o'simliklar Yerda keng tarqalgan bo'lib, nafaqat odamlar, balki boshqa tirik organizmlar hayotida ham katta amaliy ahamiyatga ega. Gulli o'simliklar magnoliyatoifa deb ataladi va deyarli hamma joyda tarqalgan. Bu tezisda gulli o'simliklarning kelib chiqishi, xilma-xilligi va tarqalishi haqida gapiramiz.

Kalit so'zlar: gulli o'simliklar, magnoliya, trias, qarag'ay o'rmoni, devon, urug', meva, barg, poya, ildiz.

Kirish Gullari turlicha shakl va rangli gulqo'rg'onga hamda uning ichida joylashgan changchi va urug'chiga ega bo'lgan, urug'lardan so'ng meva hosil qiladigan o'simliklar gulli o'simliklar deyiladi. Gulli o'simliklar bo'lami o'simliklar olamining eng katta guruhi hisoblanadi. Gulli o'simliklar barcha iqlim mintaqalarida turli ekologik sharoitlarda, tropik o'rmonlardan tortib tundragacha, qumlik sahrolardan tog'larning eng yuqori hududlarigacha tarqalgan. Gulli o'simliklar biosferadagi o'simlik moddalarini massasini asosiy qismini tashkil etadi. Gulli o'simliklarining boshqa guruh o'simlik vakillaridan farq qiluvchi asosiy xususiyati gulli o'simliklarda qo'sh urug'lanish hodisasining mavjudligidir. Gulli o'simliklarning urug' kurtagi

GULLARNING XILMA XILLIGI

bir yoki bir nechta bo'rtgan meva barglaridan iborat berk tuguncha bo'shlig'ida bo'ladi. Oziq-ovqat o'simliklari, tolali o'simliklar, efir moyli va dorivor o'simliklarning ko'pchiligi gulli o'simliklarga kiradi. Gulli o'simliklarning hammasi o'z hayoti davomida gullab meva tugadi. Ular ildiz, poya, barg, gul, meva va urug'lardan tashkil topgan bo'ladi.

1-rasm Gulli o'simliklarning xilma-xilligi [6]

Gulli o'simliklarning ayrim manbalarda 533 oila 13ming turkum 250 mingdan ortiq turni o'z ichiga olganligi keltirilgan bo'lsa, boshqa manbalarda 390 oila 13ming turkum va 250 mingdan ortiq turi borligi haqida ma'lumot berilgan. Gulli o'simliklarning xilma-xilligi

ekologik sharoitning o'zgarishi bilan bog'langan. Ular mln yillar mobaynida o'zgarib, yangi muhitga va sharoitga moslasha borgan. Natijada yangi muhitga xos belgilar paydo bo'lgan va mustahkamlangan. Shunday qilib yangi turlar paydo bo'lgan. Gulli o'simliklarning kelib chiqishi haqida turli nazariyalar mavjud. Ba'zi manbalarda gulli o'simliklarning 140 mln yil ba'zilarida 120 mln yil oldin paydo bo'lgan degan mulohazalar mavjud. Ilmiy manbalarda gulli o'simliklar bor davrida kelib chiqqanligi keltirilgan. Ayrim olimlar gulli o'simliklarning mezazoy erasining trias davrida, yana boshqa olimlar esa poleozoy erasining perm davrida paydo bo'lgan deb hisoblaydilar. R.Melvilla gulli o'simliklar devon davrida riniofitlardan kelib chiqqan deb fikr yuritgan. Gulli o'simliklarning kelib chiqishida 2 xil fikr mavjud.

1. Monofilitik yo'l bilan gulli o'simliklar bitta qadimgi ajdoddan kelib chiqqan deyiladi.
2. Polifilitik yo'l bilan gulli o'simliklar bitta o'simlikdan emas balki bir nechta qadimiy turlardan kelib chiqqan.

Gulli o'simliklarning kelib chiqishi haqida 3 ta nazariya mavjud:

1. Psevdant nazariyasi
2. Ikkinchi strofilyar nazariyasi
3. Tellom nazariyasi

2-rasm. Gulli o'simlikning vakili [8]

Har bir o'simlikning turli o'ziga xos xususiyatlari bor. Masalan, 10 yilda yetiladigan 25 kg ga teng Seyshel palmasi yong'oqlari, tanasida 200 l gacha suv to'playdigan Meksika kaktuslari, diametri 1 m bo'lgan dunyodagi eng katta gul rafleziya, 6ming yil yashidigan ajdar daraxti. Hashoratlar bilan oziqlanadigan nepentus, drosera va O'zbekistonda uchraydigan suv qaroqchisi, poyasi suv tagida bo'lib guli suv yuzasida ochiladigan nilufar gullar o'simlik ajoyibotlariga kiradi. Gulli o'simliklar 2 ta sinfga bo'linadi. Bular bir urug'pallalilar va ikki urug'pallalilar.

References:

1. Botanika. Majmua
2. I.X.Hamidov, "Botanika asoslari"
3. S.M.Mustafojev "Botanika"
4. M.I.Ikromovormurodov, A.S.Yo'ldoshev, "Botanika"
5. arxiv.u
6. azkurs.org
7. uz.m.wikipedia.org
8. medium.com

INNOVATIVE
ACADEMY